

Гнатюк Катерина¹

Email: k.hnatiuk_fmtp_4_24_b_d@knute.edu.ua

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20305879>

Молодь і успіх: зміна соціальних орієнтирів у період суспільних трансформацій

Соціологія та сучасні соціальні трансформації. Матеріали XVIII Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Соціологія та сучасні соціальні трансформації», 10-11 листопада 2025 року (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 129 с.

Впродовж історії відбулося багато суспільних трансформацій, які й зараз продовжують модифікувати соціум. Военні події, економічні зміни, цифрова революція, глобальна мобільність (Морозов & Шуст, 2022), зміна на ринку праці (Шуст & Постой, 2025a; Шуст & Постой, 2025b) – все це є сьогоденням сучасного українського суспільства.

Крізь століття під впливом соціальних процесів формується світогляд та культура молоді різних часів, і варто зазначити, що ці уявлення є відмінними між кожним наступним поколінням. Зі зміною контексту відбувається переосмислення багатьох понять, і саме в такій постійній соціальній динаміці (Огюст Конт: соціологія як наука про суспільство, 2012) трансформації зазнає одне з ключових понять молодіжної культури – успіх. В умовах нових викликів, поняття «успіх» (Ярема, 2010) стає не лише показником статусу чи матеріального стану, а й набуває комплексного характеру, що дозволяє індивідуалізувати (Колот, 2014) це значення. Для молоді, яка має підвищені потреби в стимулюючих інноваційних методах, застосування штучного інтелекту відкриває нові можливості у досягненні успіху. Штучний інтелект дозволяє персоналізувати навчальний процес (Шуст, 2025) і значно розширювати потенціал розвитку молодих талантів.

Мета цієї роботи полягає у тому, щоб простежити, як суспільні трансформації впливають на формування та зміну уявлень молоді на успішність, проаналізувати ціннісні орієнтири даної соціально-демографічної групи та описати чинники, що конструюють молодіжну концепцію успішності у соціальному, професійному та особистісному вимірах.

Центральним поняттям цієї теми є соціальні орієнтири молоді на культуру успіху, за яким і визначаються зміни уявлень про успіх в період динамічних суспільних змін.

Для системного підходу до вивчення даного питання використовувались наступні методи дослідження: порівняльно-історичний, аналіз літератури та наукових публікацій, синтез теоретичних підходів та контент-аналіз.

Щоб висвітлити загальну картину бачення успіху крізь призму поглядів сучасної молоді, важливо окреслити ключові теоретичні підходи провідних соціологів. Саме такий аналіз створює необхідну концептуальну основу для розуміння передумов формування цінностей, соціальних ролей, статусів та орієнтирів особистості в умовах глобальних суспільних трансформацій.

¹ Студентка бакалаврату, соціологія, Державний торговельно-економічний університет

Талкотт Парсонс, як класик теоретичної соціології, звертав увагу на поняття соціальної системи (Ніколаєнко, Ніколаєнко, & Яковенко, 2021), в якій ролі та статуси є ключовою функцією для інтеграції та стабільності суспільства. Так, за його ідеєю, соціальні ролі формують нормативні очікування: коли молодь входить в певний соціальний інститут, такий як освіта, робота, сім'я тощо, вона отримує певні ролі, виконання норм поведінки яких очікує суспільство. У контексті успіху це вказує на те, що досягнення успіху індивідом зумовлене не лише власним прагненням, а й соціальною структурою: рівень успішності прирівнюється до здатності молоді ефективно виконувати й узгоджувати свою діяльність з суспільно обумовленими ролями.

Соціологи також наголошували на важливості соціального контролю (Кондов, 2017), який вказує, що через статусно-рольову систему суспільство регулює поведінку, а індивіди, в свою чергу, прагнуть виправдати очікування суспільства, пов'язані з їхніми ролями, і таким чином, це формує образ успішності в соціальному контексті.

Отже, у період глобальних трансформацій соціальні ролі можуть набувати певних змін, що модифікує сприйняття молоддю значення поняття «успіх».

У той час як Парсонс акцентує увагу на нормативних очікуваннях суспільства через призму соціальних ролей індивіда, сучасні концепції дозволяють розглянути успіх з точки зору ресурсів та капіталів, що визначають соціальні позиції. Таку концепцію висвітлює відомий французький соціолог П'єр Бурдьє. Науковець дав ґрунтовну соціологічну інтерпретацію успіху через поняття капіталу. За його концепцією, крім економічного, існує ще культурний (знання, навички, освітні кваліфікації), соціальний (соціальна інтеграція, мережі знайомств) та символічний (престиж, репутація, соціальний вплив) капітали (Мороз, 2015). Саме їх поєднання дає можливість індивіду конструювати свій успіх: не лише здобути матеріальне благополуччя, а й закріпити свій статус через престиж і визнання в суспільстві.

Бурдьє також вводить ідею гегемонії капіталу (Пурій, 2017), що означає домінування певних видів капіталу в соціальних полях (наприклад, економічному, політичному, освітньому, тощо) і регуляцію правил, за якими й визначається цінність ресурсів та позицій індивіда.

Таким чином, впродовж змін молодь переосмислює власне бачення успіху й орієнтується не просто на матеріальні ресурси, а й на можливість перспективного застосування соціальних та культурних ресурсів, що визначає її «успішність» у власній соціальній грі.

Розглянувши концепцію капіталів П'єра Бурдьє можна простежити вплив соціальних трансформацій на можливості молоді. В контексті глобалізації, соціальної мобільності та цифрової революції важливо зацентувати увагу на зміни соціальних полів, у яких молодь конструює свій соціальний капітал. Завдяки розвитку цифрових технологій з'являються соціальні мережі, онлайн-групи, спільноти, що стають новими каналами соціалізації індивіда – простором, у якому можна примножити свій

соціальний капітал. Трансформації зазнає і культурний капітал. У сучасному світі все більшої популярності набирають освітні кваліфікації, гнучкі навички і цифрова грамотність, які стають дедалі ціннішими у глобальному контексті.

Тому, уявлення молоді про успіх можуть зміщуватись до так званих «гнучких стратегій», заснованих на динаміці соціальних зв'язків.

Щоб конкретизувати ці тенденції та простежити зміну ціннісних орієнтирів молоді, необхідно звернутись до статистичних даних, що висвітлюють трансформацію поглядів та пріоритетів різних поколінь.

Так, згідно з даними дослідження «Цінності української молоді» (Центр незалежних соціологічних досліджень «Омега», 2016), одним з найвищих пріоритетів є сім'я – її важливість для молоді віком 14-35 років складає 81% відповідей респондентів. Водночас, у цих же дослідженнях простежується тенденція розвитку значущості цінностей, пов'язаних з самореалізацією – молодь стає більш орієнтованою на особистісний розвиток та незалежність у своїх діях. Таким чином, молодь демонструє високий рівень особистісної автономії та прагнення до самостійності. Проте, з кожним роком спостерігається відмінність у пріоритетах і способах моделювання успіху. За даними звіту ООН-ПРООН «Perspectives of Youth in Ukraine» (UNDP, 2024), стає відомо, що молодь дедалі більше зосереджується на сучасних цінностях, прагненні до суспільного визнання та активній участі у громадському житті. Це свідчить про певну модифікацію поглядів щодо успіху та адаптування стратегій його досягнення.

Отже, під впливом соціальних трансформацій, глобалізації та цифрової революції, сучасна молодь формує індивідуальне значення успіху. Поряд з матеріальними ресурсами, цінності все більше набувають соціальні зв'язки, культурний капітал та самостійність у власних діях, що й адаптує стратегії досягнень до соціальної динаміки сучасного суспільства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Колот, А. (2014). Індивідуалізація особистості та формування індивідуалізованого суспільства як феномени сучасності: наслідки та уроки. *Теоретичні дослідження*, 2. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. <https://files.core.ac.uk/download/pdf/32615157.pdf>
2. Кондов, К. В. (2017). Концепція соціального контролю в теорії соціальних систем Талкотта Парсонса. *Український соціум*, 3(62), 9-19. <https://doi.org/10.15407/socium2017.03.009>
3. Мороз, Є. О. (2015). Теоретико-методологічні засади концепції культурної репродукції П. Бурдьє: можливості використання на сучасному етапі розвитку соціологічної теорії. *Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки*, 1(26). <https://files.core.ac.uk/download/pdf/229855618.pdf>
4. Морозов, А. Ю., & Шуст, Н. Б. (2022). Становлення інформаційного суспільства в Україні: виклики та перспективи. *Освітній дискурс: збірник наукових праць*, 41(7-9), 26-37. https://journal-discourse.com/files/pdf/OD-41_7-9_-2022.pdf#page=26
5. Ніколаєнко, В. Л., Ніколаєнко, Л. Г., & Яковенко, Ю. І. (2021). *Соціологіка мислення Талкотта Парсонса* [Монографія; за ред. Н. І. Соболевої]. ПП «ПФ «Фоліант».
6. «Огюст Конт: соціологія як наука про суспільство. Реферат». (2012, 30 травня). *Освіта.UA*. <https://osvita.ua/vnz/reports/sociology/30079/>

7. Пурій, М. Р. (2017). *Гегемонія в теорії і практиці міжнародних відносин* (дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук). https://shron1.chtyvo.org.ua/Purii_Mariia/Hehemoniia_v_teorii_i_praktytsi_mizhnarodnykh_vidnosyn.pdf?PHPSESSID=ugu7ehpq59636clddk32is6tf2
8. Центр незалежних соціологічних досліджень «Омега». (2016). *Цінності української молоді – 2016*. Міністерство молоді та спорту України. https://mms.gov.ua/storage/app/sites/16/Mizhnarodna_dijalnist/Sociologichni_doslidzhennia/zvit-doslidjennya-2016.pdf
9. Шуст, Н. (2025). Штучний інтелект в освіті в умовах сучасного суспільства. У *Фундаментальні та прикладні проблеми суспільства: історія, сьогодення, майбутнє: тези доп. II Міжнар. наук.-практ. конф., 17 квіт. 2025, Київ* (с. 289-292). Держ. торг.-екон. ун-т. <https://ur.knute.edu.ua/server/api/core/bitstreams/a5bb35f7-e0ee-4c83-9878-05b55f2391b1/content>
10. Шуст, Н., & Постой, О. (2025a). Особливості рекрутингу щодо формування людського капіталу в Україні. *Успіхи і досягнення у науці*, 5(15), 1384-1395. [http://dx.doi.org/10.52058/3041-1254-2025-5\(15\)-1384-1395](http://dx.doi.org/10.52058/3041-1254-2025-5(15)-1384-1395)
11. Шуст, Н., & Постой, О. (2025b). Особливості формування та розвитку інформаційних технологій рекрутингу в умовах інформаційного суспільства. *Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики*, 107, 98-104. <https://doi.org/10.32782/2707-9147.2025.107.10>
12. United Nations Development Programme (UNDP). (2024, 2 грудня). *Impact of war on Youth in Ukraine – 2024*. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-08/youth-report_o.pdf
13. Ярема, А. І. (2010). Феномен успіху в соціологічному вимірі. *Вісник Львів. ун-ту. Серія Соціол.*, 4, 92-99. <http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/sociology/article/viewFile/1701/1761>